

Ciência para Todos: Caracterização do Discurso Científico para a Comunicação Direta entre Cientistas e Público Não Especializado.

Pôster

Felipe Floriano Silva¹, Leandro de Lima Bispo¹, Patrícia Lúcio Alves¹ e Mayara de Carvalho Santos¹

Palavras-chave: linguagem científica, divulgação científica, ciência aberta

Na era da informação, os indivíduos estão constantemente expostos a grandes quantidades de informação, desinformação e *fake news*. Nesse cenário, o distanciamento entre cientistas e a população está intimamente relacionado ao descrédito das ciências, seus produtos e tecnologias. O alto grau de especialização da linguagem científica é apontado como um importante fator desse distanciamento. A ciência aberta surge como uma possível solução para a superação dessa barreira, promovendo o acesso livre e inclusivo ao conhecimento científico. Diante disso, esse trabalho consiste na análise da comunicação de cientistas sobre suas pesquisas considerando o público não especializado (PNE) e da análise da percepção do PNE sobre a comunicação dos cientistas. Para isso, os cientistas foram entrevistados e seus discursos foram analisados por meio da Análise Textual Discursiva (ATD). Foram criadas oito categorias que descrevem aspectos importantes da linguagem utilizada pelos cientistas ao apresentarem suas pesquisas. Posteriormente, em entrevista, os vídeos das entrevistas com os cientistas foram apresentados ao PNE para avaliar sua compreensão e identificar pontos fortes e fracos nessa comunicação. Os resultados indicam que parte do discurso dos cientistas gera concepções alternativas ou não é bem compreendida pelo PNE. Foi destacado que o discurso científico deve ser relevante e alinhado com a realidade do PNE. Portanto, a comunicação científica deve considerar não apenas a linguagem utilizada, mas também o conteúdo e o público-alvo. A pesquisa contribui para melhorar as ações de Divulgação Científica, fortalecendo as conexões entre ciência, tecnologia e sociedade (CTS) materializadas em trocas mais efetivas entre cientistas e PNE, promovendo uma ciência mais aberta e inclusiva.

Aspectos éticos: A pesquisa possui o seu Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) com número 7.4390023.20000.5599, emitido pelo Comitê de Ética 5599-INVESTIGA- Institutos de Pesquisa.

¹ Instituto Butantan, felipeflorianosilva@gmail.com; leandro.bispo@usp.br; patricia.alves@fundacaobutantan.org.br; decarvalho.mayara@gmail.com

Agradecimentos: Este trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)- Brasil, através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do Instituto Butantan. A pesquisa também contou com o suporte da equipe da Biblioteca Científica do Instituto Butantan, sem o qual não teria sido possível concluí-la.